

CERTIFICADO

Certificamos que o artigo intitulado
My Bunny: Jogo de concentração

de autoria de

André Candido Porto, Letícia Ferreira Santos e Mateus Alberone Mesquita

ficou em 1º lugar na III Mostra de Tecnologia em Saúde do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica,
realizada no dia 26 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

CERTIFICADO

Certificamos que o artigo intitulado
Cinta de expansão torácica utilizando Arduino aplicado na fisioterapia
respiratória

de autoria de

Adilmar Coelho Dantas, Hermes Gustavo Fernandes Neri e Eduardo Kojoy Takahashi

ficou em 2º lugar na III Mostra de Tecnologia em Saúde do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica,
realizada no dia 26 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

CERTIFICADO

Certificamos que o artigo intitulado
O uso da linguagem funcional F# em filtros para processamento de sinais
biomédicos

de autoria de

Thaíla Zaruz, Fábio Oliveira, Carlos Queiroz e Adriano Andrade

ficou em 3º lugar na III Mostra de Tecnologia em Saúde do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica,
realizada no dia 26 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

